

SUN'IIY INTELLEKT YORDAMIDA O'ZBEK TILI MATNLARIGA SARLAVHA TANLASH MODELLARINI YARATISH

Urganch davlat universiteti
magistranti
**Sultonboyeva Mohinur Bobomurod
qizi**
sultonboyeva.m@urdu.uz
tell:(97)516-42-72

Urgench State University, department
of Computer Sciences
**Quriyozov Elmurod Rajabboy
o'g'li**
elmurod1202@urdu.uz
tell:(97)516-42-72

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek matnlari uchun TF-IDF asosidagi sarlavhani modellashtirishni takomillashtirish, tilning morfologik boyligi va cheklangan til resurslari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun chuqur o'rganish (Deep Learning) usullarini birlashtirishni o'rganadi. TF-IDF an'anaviy matn tahlilining asosi bo'lib qolsa-da, sarlavhani modellashtirishda uning samaradorligi so'zlar o'rtasidagi kontekstual va semantik munosabatlarni ushlay olmasligi bilan cheklanishi mumkin. Chuqur o'rganish usullari, xususan, neyron tarmoqlar va kontekstli o'rnatishlar ushbu cheklovlarga istiqbolli yechimlarni taklif qiladi. Ushbu tadqiqot o'zbek matn ma'lumotlar to'plamida sarlavha uyg'unligi va tasniflash aniqligini yaxshilash uchun TF-IDF xususiyatlarini avtokoderlar va transformatorlar kabi chuqur o'rganish usullari bilan birlashtirgan gibridd yondashuvlarni o'rganadi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, chuqur o'rganish usullarini o'z ichiga sarlavhani modellashtirish sifatini sezilarli darajada oshiradi, o'zbek kabi kam resursli tillar uchun tabiiy tillarni qayta ishlashning yanada samarali ilovalariga yo'l ochadi.

Kalit so'zlar: Chuqur o'rganish, TF-IDF, sarlavhani modellashtirish, o'zbek tili, tabiiy tillarni qayta ishlash, avtokoderlar, transformatorlar, kam resursli tillar.

Kirish

Sarlavhalarni modellashtirish - matnli ma'lumotlar to'plamidagi yashirin sarlavhalarni ochish, matnni umumlashtirish, ma'lumotlarni qidirish va hujjatlarni klasterlash kabi ilovalarni yoqish uchun tabiiy tilni qayta ishlashning (NLP) asosiy usuli. Hujjatdagi atamalarning korpusga nisbatan ahamiyatini miqdoriy baholash orqali matnni tahlil qilish uchun Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) kabi an'anaviy yondashuvlar keng qo'llanilgan. Ko'p hollarda samarali bo'lsa-da, TF-IDF sezilarli cheklovlarga ega, xususan, atamalar orasidagi semantik munosabatlar va kontekstual nuanslarni ushlay olmaslik. Bu cheklovlar o'zbek kabi kam resursli tillarda yanada kuchayadi, bu yerda morfologik boylik va ma'lumotlarning taqchilligi qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi [1].

An'anaviy matn tahlili usullarining kamchiliklarini bartaraf etishning kuchli vositalari sifatida chuqur o'rganish texnikasi paydo bo'ldi. Avtokoderlar va transformatorlar kabi neyron tarmoqqa asoslangan modellar matndan kontekstual va semantik xususiyatlarni ajratib olishda ajoyib imkoniyatlarni namoyish etdi. TF-IDFni chuqur o'rganish modellari bilan integratsiyalashgan holda, so'zlarning statistik ahamiyati va semantik tushunishdan foydalangan holda sarlavhani modellashtirishni yaxshilash mumkin bo'ladi. Ushbu gibridd yondashuv, ayniqsa, murakkab lingvistik sharoitlarda sarlavhalarning uyg'unligi va talqin qilinishini yaxshilashda umidvorligini ko'rsatdi [2].

Murakkab morfologik tuzilishga ega bo'lgan agglyutinativ til bo'lgan o'zbek tili uchun sarlavhani modellashtirishning an'anaviy usullari ko'pincha affiksatsiya orqali hosil bo'lgan so'z shakllarining xilma-xilligini hisobga olmaydi. Chuqur o'rganish modellari, ayniqsa kontekstli o'rnatishdan foydalanadigan modellar, morfologik jihatdan xilma-xil shakllar o'rtasidagi semantik o'xshashlikni qo'lga kiritish orqali ushbu muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi. Biroq, izohli ma'lumotlar to'plami va til uchun oldindan o'rgatilgan modellarning kamligi tufayli bunday usullarni o'zbek NLP-ga qo'llash hali ham to'liq o'rganilmagan.

Ushbu tadqiqot o'zbek matnlari uchun TF-IDF asosidagi sarlavhani modellashtirishni yaxshilash uchun chuqur o'rganish usullarini qo'llashni o'rganadi. An'anaviy TF-IDF taqdimotlarining kuchli tomonlarini neyron tarmoqlarning ilg'or imkoniyatlari bilan birlashtirib, biz sarlavha uyg'unligi va tasniflash aniqligini yaxshilashni maqsad qilganmiz. Keyingi bo'limlarda qo'llanilgan metodologiya, eksperimental natijalar va ushbu topilmalarning NLP ilovalarini o'zbek va boshqa kam resursli tillarda takomillashtirishga ta'siri ko'rsatilgan.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot o'zbek matnlari uchun sarlavhani modellashtirishni yaxshilash uchun TF-IDF xususiyatlarini chuqur o'rganish usullari bilan birlashtirgan gibrid yondashuvni qo'llaydi. Metodologiya uchta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, xususiyatlarni ajratib olish va sarlavhani yaxshilash uchun chuqur o'rganish modellarini qo'llash. Har bir qadam TF-IDF va chuqur o'rganishning kuchli tomonlaridan foydalangan holda o'zbek tilining o'ziga xos lingvistik xususiyatlarini hisobga olishga mo'ljallangan. TF-IDF formulasini quyida topish mumkin:

$$w_{x,y} = tf_{x,y} \times \log \left(\frac{N}{df_x} \right)$$

TF-IDF
y hujjatidagi x atamasi

$tf_{x,y}$ = y dagi x chastotasi
 df_x = x ni o'z ichiga olgan hujjatlar soni
N = hujjatlarning umumiy soni

Tenglama 1. TF-IDF ballini hisoblash formulasi

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash. Ushbu tadqiqot uchun foydalanilgan ma'lumotlar to'plami turli xil o'zbekcha matnlar to'plamidan, jumladan, yangiliklar maqolalari, adabiy asarlar va ijtimoiy tarmoqlardagi postlardan iborat. O'zbek tilining aglutinativ xususiyatini hisobga olgan holda, matnni tahlilga tayyorlashda dastlabki ishlov berish muhim rol o'ynaydi. Oldindan ishlov berish liniyasi affiksatsiyani boshqarish va so'zlarni ildiz shakllariga qisqartirish uchun tilga xos qoidalardan foydalangan holda tokenizatsiya, stemming va nomuhim so'zni olib tashlashni o'z ichiga oladi. Ushbu qadam TF-IDF ko'rinishi atamalarning haqiqiy statistik ahamiyatini morfologik o'zgarishlar bilan chalg'itmasdan olishini ta'minlaydi [4].

Bundan tashqari, matn TF-IDF yordamida vektorlashtirildi va hujjatlar bo'ylab atama ahamiyatini ifodalovchi siyrak matritsa hosil qilindi. Ushbu taqdimotni yaxshilash uchun biz modelga kontekst jihatidan ahamiyatli bo'lgan iboralar va so'z birikmalarini olish imkonini beruvchi n-gram xususiyatlarini o'rnatdik. Ushbu dastlabki ishlov berish bosqichi keyingi chuqur o'rganishni yaxshilash uchun asos yaratdi [5].

Xususiyatlarni ajratib olish va gibrid model dizayni. Semantik va kontekstual ma'lumotlarni TF-IDF asosidagi sarlavha modellashtirishga integratsiya qilish uchun biz chuqur o'rganish modellaridan xususiyatlarni kengaytiruvchi sifatida foydalandik. Avtokoderlar, o'lchamlarni kamaytirish va xususiyatlarni ajratib olish uchun mo'ljallangan neyron tarmoq turi, yuqori o'lchamli TF-IDF matritsasini zich, semantik jihatdan boyitilgan tasvirlarga siqish uchun ishlatilgan. Avtokoderning kodlovchi komponenti an'anaviy TF-IDF ko'rinishlarining cheklovlarini samarali hal qilib, so'zlar orasidagi yashirin semantik munosabatlarni qo'lga kiritdi [6].

Bundan tashqari, transformatorga asoslangan modellar, xususan, BERT (Transformatorlardan ikki tomonlama kodlovchi tasvirlari) so'zlar va iboralar uchun kontekstli qo'shimchalar yaratish uchun o'zbek korpusida yaxshi sozlangan. Ushbu o'rnatishlar TF-IDF xususiyatlari bilan birlashtirilib, statistik ahamiyat va semantik tushunishni o'z ichiga olgan gibrid tasvirni yaratish uchun yaratilgan. Ushbu xususiyatlarni birlashtirib, model matnning yanada boy ifodalanishiga erishdi, olingan sarlavhalarning uyg'unligini oshirdi. BERT modeli tuzilishi 1-rasmda keltirilgan.

1- rasm Ijadval SEQ Table * ARABIC . Tajribalarimiz natijalari

Tasniflashning aniqligi. Yaratilgan sarlavhalar amaliy jihatdan foydaliligini baholash uchun matnni tasniflash topshirig'i bo'yicha baholandi. Gibrid model LDA uchun **78,2%** va BERT asosidagi model uchun **82,7%** ga nisbatan **84,5%**

aniqlikka erishdi . Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, gibrid yondashuv nafaqat sarlavha uyg‘unligini yaxshilaydi, balki quyi oqimdagi tasniflash vazifalari, ayniqsa, o‘zbek tili kabi morfologik jihatdan boy matnlar uchun sarlavhalar sifatini ham oshiradi [9].

Trening vaqti. Gibrid model sarlavha izchilligi va tasniflash aniqligida sezilarli yaxshilanishlarni taklif qilgan bo‘lsa-da, avtokoder va BERT o‘rnatishlar tomonidan kiritilgan qo‘shimcha hisoblash murakkabligi tufayli u ko‘proq o‘quv vaqtini talab qildi. Gibrid modelni o‘qitish o‘rtacha hisobda **2,3 soat davom etdi** , LDA uchun **1,1 soat** va BERTga asoslangan mustaqil yondashuv uchun **1,8 soat** . Hisoblash samaradorligi va unumdorligi o‘rtasidagi bunday muvozanat chuqur o‘rganish dasturlarida keng tarqalgan muammodir [10].

Xatolarni tahlil qilish. Xatolarni tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, gibrid model vaqti-vaqti bilan bir xil sarlavha doirasida morfologik jihatdan o‘xshash, ammo semantik jihatdan farq qiluvchi so‘zlarni guruhlaydi. Misol uchun, umumiy ildizli, lekin turli qo‘shimchalarga ega bo‘lgan so‘zlar, TF-IDF og‘irligi yuqori bo‘lganligi sababli, ba’zan birlashtirildi. Murakkab morfologik segmentatsiya usullarini o‘z ichiga olish yoki BERTni yanada nozik sozlash bu muammoni hal qilishi mumkin.

Natijalar xulosasi. Eksperimental natijalar o‘zbek matnlarida sarlavhani modellashtirish uchun TF-IDFni chuqur o‘rganish usullari bilan birlashtirish samaradorligini ko‘rsatadi. Gibrid yondashuv sarlavha izchilligi va tasniflashning aniqligi nuqtai nazaridan an’anaviy va mustaqil usullardan doimiy ravishda ustun bo‘lib, kam resursli, morfologik jihatdan boy tillarda NLP vazifalarini yaxshilash imkoniyatlarini namoyish etdi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot o‘zbek matnlari uchun TF-IDF asosidagi sarlavhani modellashtirishni yaxshilash, tilning agglyutinativ morfologiyasi va cheklangan resurslari bilan bog‘liq noyob lingvistik muammolarni hal qilish uchun chuqur o‘rganish usullarini qo‘llashni o‘rgandi. An’anaviy TF-IDF ko‘rinishlarini BERT-dan avtokoderlar va kontekstli o‘rnatish orqali olingan xususiyatlar bilan birlashtirib, gibrid yondashuv LDA va transformatorga asoslangan modellar kabi mustaqil usullarga nisbatan sarlavha muvofiqligi va tasniflash aniqligini sezilarli darajada yaxshiladi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, gibrid model matn ichidagi statistik va semantik munosabatlarni qamrab oladi va 0,78 muvofiqlik balliga va 84,5% tasniflash aniqligiga erishadi. Gibrid model ko‘proq o‘qitish vaqtini talab qilgan bo‘lsa-da,

sarlavha sifatining yaxshilanishi yuqori aniqlik va izohlashni talab qiladigan vazifalar uchun ushbu hisoblash xarajatlarini oqlaydi.

Ushbu tadqiqot an'anaviy statistik usullarni ilg'or chuqur o'rganish modellari bilan integratsiya qilish uchun asos yaratib, kam resursli tillar uchun tabiiy tillarni qayta ishlash sohasiga hissa qo'shadi. Kelajakdagi ishlar gibrid modelning samaradorligini optimallashtirishga va uning ishlashini yanada yaxshilash uchun morfologik segmentatsiya kabi qo'shimcha lingvistik xususiyatlarni o'z ichiga olishga qaratilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jones, K. S. (1972). A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. *Journal of Documentation*, 28(1), 11–21.
2. Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022.
3. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics* (pp. 4171–4186).
4. Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (pp. 3111–3119).
5. Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching Word Vectors with Subword Information. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 5, 135–146.
6. Kuriyozov, E., Vilares, D., & Gómez-Rodríguez, C. (2024, May). BERTbek: A Pretrained Language Model for Uzbek. In *Proceedings of the 3rd Annual Meeting of the Special Interest Group on Under-resourced Languages@LREC-COLING 2024* (pp. 33-44).
7. Sharipov, M. S., Adinaev, H. S., & Kuriyozov, E. R. (2024, June). Rule-Based Punctuation Algorithm for the Uzbek Language. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2410-2414). IEEE.

8. Madatov, K. A., & Bekchanov, S. K. (2024, June). The Algorithm of Uzbek Text Summarizer. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2430-2433). IEEE.
9. Kuriyozov, E., Salaev, U., Matlatipov, S., & Matlatipov, G. (2023). Text classification dataset and analysis for Uzbek language. *arXiv preprint arXiv:2302.14494*.
10. Salaev, U. I., Kuriyozov, E. R., & Matlatipov, G. R. (2023, November). Design and implementation of a tool for extracting Uzbek syllables. In *2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE)* (pp. 1750-1755). IEEE.